

ЗОКИРЖОН ФУРҚАТ ИЖОДИ

Нигматова Дилноза Нодиржон қизи

*Тошкент Архитектура Қурилиш Институти. Мухандислик қурилиш
инфраструктураси факултети 3-курс талабаси*

О. Я. Каримов

Наманган давлат университети

Ўзбек адабиётшунослиги кафедраси доценти, филология фанлари номзоди

Аннотация. Мазкур мақолада адабиётимизнинг кўзга кўринган олими филология фанлари доктори, профессор Нурбой Жабборовнинг ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилигида тутган ўрни ҳақида, асосан машҳур маърифатпарвар шоир Зокиржон Фурқат ижоди ҳақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: адабиётшунос-олим, матншунос, доктор, профессор, журналист, монография, адабий танқид, Фурқат, образ, назм, наср, роман, қисса, мусаддас, адабий-бадиий тафаккур, Ўзбекистон Фанлар академияси, Қўлёзмалар институти, фольклор.

Нурбой Жабборов – ўта синчков адабиётшунос, қилни қирқ ёрадиган матншунос. Адабий манбаларни ўрганар экан, олим бошқа тадқиқотчилар назаридан четда қолиб келган қонуниятларни аниқлайди. Фикрларини пухта асослайди. Фурқат асарларининг қўлёзмаларини тадқиқ қилишга киришади. Алишер Навоий номидаги давлат Адабиёт музейи архивидаги Гулом Каримов фондида олимнинг ўз дастхати билан араб ёзувида кўчирган қўлёзмаларни ўрганар экан, бир ғазал матни Нурбой Жабборовнинг эътиборини тортади. Бу ғазал матлаъи қуйидагича эди:

Ваъда ёлғонлар тилисми интизор этти мени,

Бош-оёғ гўё дили уммидвор этти мени, –

Муқимийнинг 1960 йили чоп этилган икки жилдлик “Асарлар тўплами” га ёзилган изоҳларда бу ғазалга оид мана бундай маълумот берилган: “Шеърнинг охириги байтида шоир ўз дўсти Фурқатга мурожаат қилади ва айтади: “Эй Фурқат, бу жаҳон боғида сен қай аҳволдасан, билмайман. Мендан сўрасанг, у менинг юрагимни лола сингари қат-қат доғ билан тўлдирди”. Муқимийнинг бу мурожаатидан шеър тарихига оид бошқа хулоса чиқариш ҳам мумкин. Бу шеър Муқимий билан Фурқатнинг Қўқонда яшаб ижодий ҳамкорлик қилган даврида... бошдан кечирилган кескин курашлар таассуроти натижасида ёзилган бўлиши мумкин. Агар шу тахминни қабул қилинса, у вақт шеър Фурқат Қўқондан чиқиб кетмасдан илгари, яъни 1889 йилдан илгари ёзилган бўлади”

Ушбу ғазал икки шоир ижодий ҳамкорлик қилган даврга тегишли деб билса-да, Муқимийнинг шеъри эканини таъкидлайди. Фурқат “Танланган асарлари”ни тайёрлаган Холид Расул бу ғазални шоир тўпламига киритади. Унинг қайд этишича: “Бу шеърни баъзи ўртоқлар Муқимий шеъри дейишади. Менимча, бу шеър Фурқат шеъридир. Чунки услуб, сўзларни қўллаш жиҳатидан Фурқат шеърларини хотирлатади ҳамда охириги байтнинг биринчи мисраида шоир ўзига хитоб қилса, иккинчи мисраида “Мени доимо доғдор қилди”, дейди. Бунинг устига бу шеър устига “Фурқат” деб сарлавҳа қўйилган”

Ушбу шеър матнини таҳлил қилган Нурбой Жабборов устоз олимлар билан баҳсга киришади ва муаммонинг энг тўғри ечимини топади: “Шеърнинг муаллифига келганда, Қўқонда, Фурқат, Муқимий, Завқий ва бошқа шоирлар доимий равишда бедилхонлик, ғазалхонлик кечаларини, шунингдек, мушоаралар, ҳар хил мавзуларда мубоҳасалар уюштириб турганликлари маълум. Шундай шеърхонлик кечаларида баъзан улардан бирортаси бир байт шеър айтса, қолганлари шеърни давом эттириб, охирига етказганлар. Мазкур шеър Фурқат ва Муқимийнинг ана шундай кечаларда ҳамкорликда битган шеъри бўлса керак. Бизнингча, мазкур шеърни ҳар икки шоир асарлари

нашрларига киритиш керак. Фақат изоҳ берганда, шеърнинг ижодий ҳамкорлик маҳсули эканлигини қайд этиш лозим бўлади”

Сермаҳсул олим, филология фанлари доктори, профессор Нурбой Жабборов Фурқатнинг лирик ижодини қуйидаги режа асосида ўрганган: Фурқат ғазаллари, мавзуси. Бу ҳақда қуйидаги фикрларни билдириб ўтади: Шоир лирик меросининг салмоқли қисми ғазаллар бўлиб, уларнинг сони 200 атрофида. Мавзуи, қисқа қилиб айтганда, Одам ва Олам, уларнинг ўзаро муносабати ҳақида. Фурқат ғазал, мусамман, таржиъбанд, маснавий, касида, қитъа, фард каби турларида муваффақият билан қалам тебратди. Фурқат шеърятда Навоий ва Ғолиқнинг ўзига устоз билди, улардан илҳом олди. Ғолиқ бу илҳом мавзу ва оҳанг уйғунлиги даражасига кўтарилади:

Сурмадин кўзлар қаро, кўллар хинодин лоларанг,

Ғолиқнинг юзларда тобу ўсмадин қошлар таранг

матлаъли машҳур ғазалининг биринчи сатри Ғолиқдан тазмин сифатида олинган. Умуман, Фурқат мумтоз адабиётимизнинг сир-синоати билан яхши таниш. У ёр тасвирини чизар экан ёхуд ошиқнинг қувончу изтиробларини ифода қилар экан, шеърятимизнинг бой образ ва тимсолларидан унумли фойдаланади, уларни давом эттиради.

Фурқатнинг «Сайдинг кўябер, сайёд, сайёра экан мазндек» сатри билан бошланувчи мусаддаси унинг ижодида муҳим ўрин эгаллайди. Сайд (ов), сайёд (овчи), дом (тузоқ) образлари Шарқ адабиётида қадимдан бор. XVIII асрда туркман шоири Андалиб ушбу образлардан унумли фойдаланиб, овчи тузоғига тушган оҳуга ҳамдардлик туйғуси билан тўлиб-тошган маҳсус мухаммас ҳам ёзган эди. Фурқатнинг асари мусаддас бўлиб, бу ҳам шу анъанада битилган. Лекин шоир яшаган замон, Туркистондай юртнинг эгаси кўлидан кетиб, истило асрининг сайёди кўлига тушиши унга, табиийки, янги маъно, янги мазмун беради. Қолаверса, фурқатшунослар ушбу мусаддаснинг майдонга келишида шеърда номи келтирилган Саъдулла Ҳофизнинг ёмонлар

томонидан фожиали ўлдирилишини ҳам бир сабаб қилиб кўрсатадилар.
Мусаддас 7 банддан иборат. Шеър қуйидаги мисралар билан бошланади:

Сайдинг қўя бер, сайёд, сайёра экан мандек,
Ол домини бўйнидин, бечора экан мандек,
Ўз ёрини топмасдан, овора экан мандек,
Иқболи нигун, бахти ҳам қора экан мандек,
Ҳижрон ўқидин жисми кўп ёра экан мандек,
Куйган жигари-бағри садпора экан мандек.

Шоир тузоққа тушган оҳунинг ҳолини хилма-хил ташбиҳ ва муқоясалар билан тасвир этгач, овчига хитоб қилиб, уни банддан озод этишини сўрайди. Яшамоқ, дунёга шунчаки бир келиб кетмоқ эмас, шиллиқурт мисоли фақат қорин ғамида ғовақда ғимирлаб ўтиб кетиш эмас. Яшамоқ, биринчи навбатда, ҳур, эркин яшамоқдир. Бас, “риштани (тузоқ ипларини) кес!..” хайқиради шоир, тоғларга чиқиб, ёри билан қовушсин. Кел, беш кунлик сенинг даврингда бечора ўйнаб-қувонсин. Тенгдошлари билан дунё неъматларидан баҳраманд бўлсин. Умр бўйи сенинг дуойи жонингни қилсин. Ахир ҳижрон ўқларидан жисми бутун жароҳат экан. Жигар-бағри эзилиб, пора-пора бўлган экан-ку!

Ҳар бир жонивор ўз жинси билан бўлмоғи лозим. Ҳар бир ҳайвоннинг ўз яйлоғи (яйлов жойи) ва қишлоғи (қишлоқ жойи)га тенг келадиган саодати йўқ. Фақат уни озод қилиш ва ўз ҳолига қўйиш керак. Шеърда илгари сурилган ғоялардан бири - шу, мазмуни — шу. Лекин бу фикрлар беихтиёр ҳар бир миллатнинг турмуш ва тараққиёти мутлақо унинг мустақиллиги ва миллий замин ҳамда ўз анъаналари асосида бормоғи лозим деган ва сўнграқ жадиличиликнинг бош масалаларидан бирига айланган ғояни эсга туширади. Бу ҳол Фурқат ижодини янги давр адабиёти билан боғлайдиган муҳим нуқталардандир.

Нурбой Жабборов 2004 йилда “Фурқатнинг хориждаги ҳаёти ва ижодий мероси: манбалари, матний тадқиқи, поетикаси” мавзуидаги докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. “ ... миллий уйғониш даври ўзбек

адабиётининг йирик намояндаси, шоир ва адиб, адабиётшунос ва мутаржим, муаррих ва этнограф сифатида ўзидан бой мерос қолдирган, хаттотлик ва журналистик фаолияти билан миллий маънавият ривожига улкан ҳисса қўшган, замонасининг машҳур табиб-ҳақимларидан бири сифатида эл дардига малҳам бўлган серқирра истеъдод соҳиби Зокиржон Холмуҳаммад ўғли Фурқат ижодиётининг, айниқса, шоир ҳаётининг ўн саккиз йили кечган хориждаги даврини илк манбалар асосида тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга” – деб ёзади Н. Жабборов докторлик диссертациясида.

Фурқатшуносликда шоир ҳаёти ва ижодий фаолиятининг хориждаги даври ҳақида мулоҳаза билдирилган тадқиқотлар муайян даражада мавжуд. Шунга қарамай, уларни таҳлил этиш натижалари бу борада қилиниши зарур бўлган ишлар кўп эканлигини кўрсатади.

Шу пайтгача Фурқатнинг чет эллардаги ҳаёти ва ижоди у ёки бу даражада тадқиқ этилган бир қанча мақолалар тўпламлари, рисоалар, танқидий-биографик очерк, услубий қўлланма ҳамда монографик асарлар яратилди. Мазкур тадқиқотларда Фурқат ҳаёти ва ижодий фаолиятининг хориждаги даврини ўрганиш жиҳатидан муайян ютуқлар қўлга киритилди. Бизнингча, уларда эришилган илмий натижаларни қуйидагича тасниф этиш мумкин:

1. Ўша пайтдаги сафар йўллари йўналиши асосида Фурқатнинг чет элларга қилган саёҳати маршрути белгиланди.
2. Шоирнинг хориждаги ҳаёти ва ижодий фаолиятига оид янги манбалар аниқланиб, илмий муомалага киритилди, тадқиқ ва таҳлил этилди.
3. Фурқат чет элларда ёзган бир қанча асарларнинг илмий таҳлили амалга оширилди.

Шоирнинг хорижга кетиш ва юртга қайта олмаслик сабаблари ҳақида турлича мулоҳазалар билдирилди. Фурқат ҳаёти ва ижодининг хориждаги даврини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга бўлган қуйидаги масалалар етарлича ўрганилмаган: – Фурқатнинг хорижга кетиш ва юртга қайта олмаслик сабаблари; – шоирнинг чор Россияси мустамлака сиёсатига муносабати; –

Фурқатнинг хорижда ёзилган айрим асарларининг илмий таҳлили (Масалан, “Қавоиди Чин ва умуроти сиёсий”, “Рус аскарлари таърифида”, “Масарратнома” ва ҳ.қ.);

- шоирнинг ҳар бир хорижий мамлакатда қанча муддат бўлганлиги;
- Фурқатнинг чет элларда ёзган асарлари матний тадқиқи.

Фурқатнинг Араб мамлакатларида яшаган даврида яратилган диниймаърифий мавзудаги асарлари (“Ҳажнома” ва шу йўналишдаги шеърлари), шоир ҳаёти ва ижодига чет эллик олимларнинг муносабати, Фурқат асарларининг хориждаги нашрлари таҳлили каби масалалар мутлақо ўрганилмаган.

Олим томонидан Фурқатнинг хорижга кетиш ва юртга қайта олмаслик сабаблари, чет эллардаги ижтимоий, адабий ва илмий фаолияти, меросининг хорижда ўрганилиши, Ватанжудолик лирикаси: поэтик маҳорат ва образлар силсиласи ҳақида батафсил маълумотлар берилган. Шоир “Аҳволот”да ўзининг етти ёшга тўлган даври ҳақида ҳикоя қилар экан, шундай ёзади: “...хат машқини ўзумга лозим кўруб, эртадин қиёмғача китоб ўқуб, андин намози асрга тегру машқи хат қилур эрдим”

Демак, Фурқат етти ёшлик пайтиданок мунтазам равишда хат машқи билан шуғулланган, китоб мутолаа қилган. Зеро, хаттотлик санъати ҳуснихатнинг ўзи билангина камолга етмайди. Ҳам мукаммал ҳуснихат, ҳам юксак саводхонлик-хаттотликнинг муҳим шартлари. Шоирнинг тўққиз ёшлигида ёзган

“Аҳволотда” таъкидланишича, Фурқат ўн ёшга тўлганида ўз “...саводи такмили учун” Муҳаммад Олим исмли устозининг “хат илмида ноқис”лиги сабаб “Мулло Қамбар Алида ҳуснихат борасидаги илмини мукаммал қилади, ўзи ҳам хушнавис хаттотларидан бўлиб етишади.

Фурқат чет элларда яшаган даврида ҳам хат ва хаттотликка алоҳида эътибор берди. Шоирнинг бу борада шогирдлар ҳам етиштирганлиги ҳақида Фирдавс Азизий шундай ёзади: “Фурқатнинг ҳуснихати ҳам ниҳоятда чиройли бўлгон. Унинг хаттотлик маҳоратидин завқлангон бир қанча кишилар ундан ҳуснихат

ўрганган эканлар. Шулардан Фурқатнинг дўсти ва шогирди Зайнулобиддинхон 1933 йили Ёрқентда янги мактаб-“Матлаъ улирфон” курулғонда ана шу мактабда ҳуснихат ўқитувчиси бўлғон”

Бу маълумотлар Фурқатнинг юксак маҳоратли хаттот ҳам бўлганлигини кўрсатади. Фурқатнинг табиб-ҳаким сифатидаги фаолияти ҳам алоҳида ўрганишга лойиқ. Зеро, у табобат соҳасида ўз замонасининг маълум ва машҳур олимларидан эди. “Зубдат ул-ҳукамо” унвони бу борада юксак салоҳият соҳиби бўлганлигини кўрсатади. Хорижга кетмасидан олдин Фурқатнинг табобат билан амалда шуғулланганлиги тўғрисида маълумот бўлмаса-да, тиб илмидан яхшигина хабардор эканлигини тасдиқловчи айрим далиллар мавжуд. Хусусан, Фурқат Хўжандда яшар экан, у ердаги ҳокимларининг билим даражасидан қаноат ҳосил қилмайди. “Ул ерда мавжуд даъвийи ҳикмат қилғон ҳакимларни(нг) ҳаммасини жоҳил эътиқод қилдим,- деб ёзади у. -Бу далил бирлаким, ул халқни(нг) кўзлари хийра бўлса, қон олмоққа иштиғол кўргузулар экан. Аларнинг бу беҳуда муолажасидин кўб кишини(нг) сиҳатиға нуқсон етмоқлиғини мушоҳада қилдим”

Фурқатнинг табобат билан амалда жиддий шуғулланиши асосан Ёрқентдаги фаолияти билан боғлиқ. Ҳатто бу даврда ҳаким унвони Фурқатнинг шахсий муҳрида ҳам акс этган. Жумладан, унинг Ёрқентдан 1905 йил 10 июлда йўллаган дастхат мактубига “Ҳаким Зокиржон хожи” битиги билан муҳр босилган”

Қисқаси, олимнинг Фурқат ҳақида тадқиқотлари шоир асарларини янада кучли ўрганишга, тадқиқ қилишга яқиндан ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов Ғ. Изоҳлар. – Муқимий. Асарлар тўплами. Икки томлик, Итом. Т.: Ўздавадабийнашр, 1960. 348-бет. 2.Расул Х. Фурқат. Асарлар мажмуаси. Икки жилдлик (араб имлосида). I жилд, Т., 1990.
3. Жабборов Н. Фурқат асарларининг қўлёзма манбалари. Ф.ф.н. диссертация., Т., 1994, 43-44-бетлар
4. Ҳолид Расулов. Фурқат. Танланган асарлар. Т., 1990. .
5. Адабиёт. Ўрта мактаб дарслиги, 10-синф, Тошкент, 2017.Фурқат ва Муқимий ҳақида мақолалар. Т.: Бадиий адабиёт, 1958; Зокиржон Фурқат. Мақолалар тўплами. Т.: 1959; Фурқат ижодиёти. Т.: Фан, 1990.
6. “Туркистон вилоятининг газети”, 1891 йил 12 март, № 10
7. ЎзРФА Навоий номидаги Давлат Адабиёт музейи Фурқат фонди, инв. № 4
8. Туркистон вилоятининг газети”, 1891 йил 8 апрель, № 14